

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Bahramova Oysuluv Nurullayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA STEAM INTERFAOL O'YIN METODLARIDAN

FOYDALANISHNING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL